

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar 176 <i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>
	Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida) 179 <i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>
	Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi 183 <i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>
	Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media..... 187 <i>Salim Doniyorov</i>
	Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 192 <i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>
	Теории и модели выбора брачного партнера 197 <i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>
	Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari 203 <i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>
	Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari 209 <i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>
	Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari 212 <i>Saidakbarova Nigora</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari 216 <i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>
	Искусственный интеллект в смешанном обучении 220 <i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>
	The Literary Translation in English and its Linguistic Issues 224 <i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili 229 <i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>
	Leksikologiya va uning nazariy asoslari 232 <i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>
	Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish..... 236 <i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>
	Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari 239 <i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>
	Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi..... 243 <i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>
	Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari 246 <i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>
	Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari..... 250 <i>Arabboyev Hurshid</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi..... 255 <i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>
	Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari..... 259 <i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 262 <i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	

HIKOYA MATNI USTIDA ISHLASHDA PIRLS TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISH

Bayzakova Malika Abdukayumovna

GulDPI Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim
metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning matn ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda xalqaro baholash dasturlaridan biri bo'lgan PIRLS topshiriqlaridan foydalanishning samaradorligi yoritilgan. Xususan, hikoya matnlari asosida o'quvchilarda tushunish, tahlil qilish, taqqoslash, xulosa chiqarish kabi yuqori darajadagi fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqolada PIRLS topshiriqlari tuzilmasi, ularning turlari (savol-javoblar, testlar, ochiq savollar), hamda ularni dars jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan. Tadqiqot davomida hikoya matnlari bilan ishlashda o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va matnga nisbatan munosabat bildirish qobiliyatlari ortishi kuzatilgan. Shuningdek, maqolada o'qituvchilarga o'quvchilarning savodxonligini baholashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: PIRLS, hikoya matni, matn ustida ishlash, boshlang'ich ta'lim, o'quv savodxonligi, topshiriqlar, metodika, tahlil qilish, o'qish kompetensiyasi, o'qitish texnologiyalari.

Abstract: This article explores the effectiveness of using PIRLS international assessment tasks in developing elementary school students' skills in working with texts. Specifically, it examines methods for enhancing students' higher-order thinking competencies such as comprehension, analysis, comparison, and drawing conclusions through narrative texts. The article outlines the structure of PIRLS tasks, their types (question-and-answer, tests, open-ended questions), and provides methodological recommendations for integrating them into the teaching process. The study observed an increase in students' logical thinking abilities and their capacity to express attitudes toward texts when working with stories. Practical recommendations are also provided for teachers on using PIRLS tasks to assess students' literacy.

Key words: PIRLS, narrative text, text analysis, primary education, reading literacy, tasks, methodology, analytical skills, reading competence, teaching technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность использования заданий международной оценки PIRLS при формировании у учащихся начальных классов навыков работы с текстом. В частности, анализируются пути развития у учащихся компетенций высокого уровня мышления, таких как понимание, анализ, сравнение и формулирование выводов на основе художественных текстов. В статье представлена структура заданий PIRLS, их типы (вопросы и ответы, тесты, открытые вопросы), а также методические рекомендации по их интеграции в учебный процесс. В ходе исследования было выявлено повышение способности учащихся к логическому мышлению и выражению отношения к тексту при работе с рассказами. Также даны практические советы для учителей по использованию заданий PIRLS при оценке грамотности учащихся.

Ключевые слова: PIRLS, художественный текст, работа с текстом, начальное образование, читательская грамотность, задания, методика, анализ, читательская компетентность, образовательные технологии.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilimini xalqaro standartlar asosida baholash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning o'qish savodxonligini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Shu bois, xalqaro baholash dasturlari, jumladan, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) tizimi asosida o'quvchilarning matn ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim sohasidagi islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'lim-tarbiya masalasiga doir nutqlaridan birida shunday degan edi: "Yangi O'zbekistonni barpo etish uchun, eng avvalo, bilimli, tafakkuri teran va zamonaviy fikrlaydigan yosh avlodni voyaga yetkazishimiz zarur" [2]. Bu fikr zamirida ta'lim jarayonini ilg'or xalqaro tajribalar asosida tashkil etish zarurati mujassam. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil

28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi PF-60-son’li Farmonida ta’lim sohasiga xalqaro baholash mezonlarini joriy etish va o‘quvchilarning funksional savodxonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

O‘quvchilarning o‘qish savodxonligini shakllantirish, xususan, matn ustida ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish masalasi mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar e’tiborida bo‘lgan dolzarb mavzulardan biridir. O‘zbekistonlik olimlar, jumladan, M.Q. Xolmatova, D.Y. Qodirova, Z.S. Mamatova va boshqalar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish va tahlil qilish malakasini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o‘rni haqida ilmiy izlanishlar olib borganlar. Jumladan, M.Q. Xolmatova va D.A. Utanbayevaning izlanishlarida matn tahliliga asoslangan o‘qitish texnologiyalarining o‘quvchilar tafakkuriga ta’siri yoritilgan ^[7].

Xalqaro tajribada esa PIRLS baholash dasturi doirasida o‘quvchilarning matnni tushunish, asosiy g‘oyani ajrata olish, muallif fikriga munosabat bildirish kabi kompetensiyalari sinovdan o‘tkaziladi. PIRLS topshiriqlari asosan badiiy (hikoya, ertak) va informatsion (maqola, xabar) matnlar asosida tuziladi. Ularning o‘quvchining o‘qigan matni asosida savollarga javob topish, tushunilgan ma’lumotni qayta ifodalash va baholashga qaratilgan ko‘plab xorijiy tadqiqotlarda, xususan, Mullis I.V. va Martin M.O. tomonidan olib borilgan ishlarda o‘z aksini topgan ^[8].

PIRLS doirasida ishlab chiqilgan topshiriqlarning metodik asoslari, savollarni tuzish mezonlari va o‘quvchilarning javoblarini baholash tizimi pedagogik tajribada foydalanish uchun qulay platforma hisoblanadi. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim inspeksiyasi tomonidan 2021-yilda nashr etilgan “Xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik bo‘yicha metodik qo‘llanma”da ham atroflicha yoritilgan ^[7].

Shuningdek, A. Rasulova va N. Egamqulova tomonidan bosqichma-bosqich tuzilgan “PIRLS topshiriqlarini boshlang‘ich sinf darslariga integratsiya qilish” bo‘yicha uslubiy tavsiyalarda hikoya matnlari ustida ishlashda savol-javoblar, klaster, insert, “Fikrlar spektri” kabi metodlar bilan uyg‘unlashtirish amaliy jihatdan o‘z samarasini berishi ta’kidlanadi.

Zamonaviy pedagogikada o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish, o‘qigan matn ustida tahlil olib borish, xulosa chiqarish kabi malakalarini rivojlantirishda PIRLS topshiriqlari kuchli vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu bois, bu topshiriqlardan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan ishlashda samarali foydalanish bo‘yicha ilmiy-nazariy va amaliy asoslarni chuqur o‘rganish dolzarbdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining hikoya matni ustida ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonida PIRLS topshiriqlaridan foydalanishning samaradorligini o‘rganish maqsad qilingan. Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy metodlar qo‘llanildi:

- 1. Nazariy tahlil metodi.** PIRLS xalqaro baholash dasturining mazmuni, tuzilishi va topshiriqlar shakli bo‘yicha mavjud adabiyotlar, uslubiy qo‘llanmalar, ilmiy maqolalar va davlat hujjatlari o‘rganildi. Boshlang‘ich ta’limga oid mahalliy va xorijiy tadqiqotlar tahlil qilindi.
- 2. Empirik metodlar.** Tajriba jarayonida o‘quvchilarga hikoya matni asosida PIRLS tipidagi topshiriqlar berildi va ularning natijalari baholandi.
- 3. Kuzatuv va suhbat metodi.** Dars jarayonida o‘quvchilarning topshiriqlarga bo‘lgan munosabati, fikrlash darajasi, savollarga bergan javoblari o‘qituvchi va kuzatuvchi tomonidan nazorat qilinib, suhbat orqali aniqliklar kiritildi.

Tajriba guruhidagi o‘quvchilarning natijalari an’anaviy metod asosida ta’lim olgan o‘quvchilar bilan taqqoslanib, PIRLS topshiriqlarining afzallik jihatlari aniqlashtirildi va umumiy xulosalar chiqarildi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, PIRLS topshiriqlaridan foydalanish o‘quvchilarda matnni tushunish, asosiy fikrni aniqlash, mantiqiy bog‘liqlikni ko‘rish, tanqidiy fikrlash kabi kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali vosita ekanligi isbotlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘qish savodxonligini tadqiq etishda Ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining (IEA) PIRLS tadqiqoti (Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matnni o‘qib tushunish darajasini baholash xalqaro tadqiqoti) mazkur assotsiatsiyaning 1991-yildagi o‘qish savodxonligini tadqiq etish dasturiga qo‘shimcha ravishda 2001-yildan joriy etila boshlandi.

O‘qish savodxonligining rivojlanishi har bir o‘quvchining o‘sib-ulg‘ayishi, ta’lim olishi va kundalik hayotida muhim ahamiyat kasb etgani bois, o‘qish savodxonligini tadqiq etishda Ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA) qariyb 60 yil mobaynida o‘quvchilarning o‘qib tushunish ko‘nikmalarini muntazam

1 <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

ravishda xalqaro miqyosda baholab, ularning o'qib o'rganishlari uchun zarur sharoitlarni yaratishga harakat qilmoqda. Ushbu assotsiatsiya (IEA) turli ta'lim tizimiga ega ishtirokchi mamlakatlarda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni yanada chuqurroq tushunish maqsadida 1960-yillarda ta'lim sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlarni xalqaro miqyosda qiyosiy tahlil qiluvchi hukumat agentliklari va milliy tadqiqot institutlaridan tashkil topgan mustaqil xalqaro tashkilot hisoblanadi ^[11].

Har bir PIRLS baholash tadqiqoti ota-onalar yoki vasiylar, maktablar, o'qituvchilar, mamlakatlar va o'quvchilar uchun mo'ljallangan qator so'rovnomalar hamda o'quvchilarning o'qib o'zlashtirish ko'nikmalarini baholashdagi o'zgarishlarni zamonaviy tarzda tahlil qiladigan ayni shu an'anani davom ettiradi. O'quvchilarning o'qishni o'rganish va ta'lim olishdagi imkoniyatlari haqidagi so'rovnoma ma'lumotlari erishilgan natijalarni talqin qilish uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

PIRLS 2021 baholash qamrov doirasining dastlabki ikkita bo'limi – PIRLS 2021 o'qish savodxonligi qamrov doirasi va PIRLS 2021 so'rovnomalar qamrov doirasidan tashkil topgan. O'qish savodxonligi qamrov doirasi o'quvchilarning o'qib tushunishlaridan ko'zlangan ikki asosiy maqsad – badiiy tajriba orttirish va axborotni olish hamda undan foydalanish, shuningdek, to'rtta tushunish jarayonidan (topish, xulosalar chiqarish, uyg'unlashtirish va baholash) kelib chiqib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qib tushunish darajasini baholashga xizmat qiladi.

So'rovnomalar qamrov doirasida PIRLS 2021 so'rovnomalaridagi mavzular yoritiladi. Uchinchi bo'limda PIRLS 2021 xalqaro tadqiqotining baholash mezonlari haqida ma'lumot beriladi. O'tgan 20 yil mobaynida o'quvchilarning o'qib tushunish darajalarini baholovchi PIRLS tadqiqoti o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini o'zlashtirishga imkon beruvchi muhitlarga oid PIRLS so'rovnoma ma'lumotlari bilan umumlashtirilishi tadqiqotchilarga dunyo bo'ylab o'quvchilarning o'qish savodxonligini takomillashtirish borasida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini berdi ^[11].

Tadqiqot jarayonida 4-sinf o'quvchilari ishtirokida hikoya matni asosida PIRLS formatidagi topshiriqlardan foydalanilgan tajriba-sinov darslari o'tkazildi. Darslarda matn mazmunini tushunish, asosiy g'oyani aniqlash, voqealar ketma-ketligini tartibga solish, qahramonlar xatti-harakatlariga munosabat bildirish kabi topshiriqlar berildi. O'quvchilarning bajarilgan ishlariga ko'ra quyidagi jihatlar kuzatildi:

- 1. Matni tushunish va asosiy fikrni ajrata olish qobiliyati oshdi.** PIRLS topshiriqlari asosida tuzilgan savollar o'quvchilarning matni diqqat bilan o'qishiga, mohiyatni chuqur anglashiga turtki bo'ldi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning 85 foizi hikoya mazmuniga oid asosiy g'oyani to'g'ri aniqlay oldi, bu ko'rsatkich nazorat guruhida 60 foizni tashkil etdi.
- 2. Tanqidiy fikrlash va baholash ko'nikmalari rivojlandi.** Ochiq turdagi savollar orqali o'quvchilardan qahramonlarning harakati haqida o'z fikrini bildirish, alternativ yakunlarni taklif qilish so'raldi. Natijada o'quvchilar matnga nisbatan shaxsiy munosabat bildirishga o'rgandi.
- 3. Mustaqil ishlash va mulohaza yuritish faoliyati faollashdi.** PIRLS topshiriqlari o'quvchilarning fikrlash faolligini oshirish, mustaqil qaror qabul qilish, savollarga asosli javob berish malakasini rivojlantirdi. Tajriba guruhida o'quvchilarning 70 foizi savollarga asosli, to'liq javob bera oldi.
- 4. O'qish va yozish ko'nikmalari uyg'un rivojlandi.** Matn asosida yozma ifoda qilish (masalan, xulosa yozish, voqeani davom ettirish) topshiriqlari o'quvchilarning nafaqat o'qish, balki yozma nutq faoliyatini ham yaxshiladi.
- 5. Darslarga bo'lgan qiziqish oshdi.** O'quvchilarning ko'pchiligi hikoya matni asosida ishlashga, qahramonlar hayoti haqida fikr yuritishga qiziqish bildirgan. Bu o'z navbatida, ularning darsdagi ishtirokini faolroq qilgan.

Umuman olganda, tajriba-sinov natijalari PIRLS topshiriqlarining hikoya matni bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Matn ustida ishlashda bunday topshiriqlardan foydalanish o'quvchilarni faollashtiradi, tanqidiy va ijodiy fikrlashga yo'naltiradi, mustaqil o'qish va tahlil qilish malakasini shakllantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini, matni tushunish, tahlil qilish va unga munosabat bildirish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Bunday topshiriqlar orqali o'quvchilar mustaqil fikrlashga, voqealar zanjirini mantiqan bog'lashga, matn mazmunini baholashga va asosli xulosa chiqarishga o'rganadilar.

PIRLS topshiriqlari o'zining mazmunan boyligi, savollar tizimi va baholash mezonlari bilan o'quvchilarning tafakkurini kengaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ularni o'qish jarayoniga faol jalb etadi, darslarni qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Tajriba asosida olingan ijobiy natijalar ushbu topshiriqlardan keng ko'lamda foydalanish zarurligini ko'rsatdi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari PIRLS topshiriqlari shakllaridan (ko'p variantli test, ochiq savollar, fikr bildirish topshiriqlari) muntazam foydalanishlari lozim. O'quv dasturlariga hikoya

matnlari asosida funktsional o'qish va fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi topshiriqlar kiritilishi maqsadga muvofiq. Metodik qo'llanmalar va dars ishlanmalarida PIRLS yondashuvlari asosida ishlab chiqilgan namunaviy topshiriqlarga keng o'rin berilishi kerak.

O'quvchilar bilimini baholashda nafaqat an'anaviy savollarga, balki ularning mulohazasi va shaxsiy fikrini ifoda etishga yo'naltirilgan topshiriqlar ham inobatga olinishi zarur. O'qituvchilar uchun PIRLS topshiriqlari asosida malaka oshirish kurslari tashkil etilishi tavsiya etiladi. PIRLS topshiriqlari orqali ta'lim jarayonini boyitish va o'quvchilarning o'qish kompetensiyalarini zamon talablari darajasida shakllantirish – Yangi O'zbekiston ta'lim tizimining ustuvor maqsadlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi 2020-yil 23-sentabrdagi O'RBQ-637-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-sonli Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-3>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
4. 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4312785>
5. Utanbayeva, D. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga samarali tayyorlashda badiiy matnlar bilan ishlashning ahamiyati. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27–31.
6. Utanbayeva, D. (2024). Boshlang'ich sinf "O'qish savodxonligi" darslarida matn ustida ishlashda savol-topshiriqlardan foydalanish samaradorligi. *Modern Science and Research*, 3(10), 485–490.
7. Hasanova, S. K. "Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida PIRLS xalqaro baholash dasturini takomillashtirish." Zamonaviy Boshlang'ich ta'lim: innovatsiyalar, muammolar va rivojlantirish istiqbollari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2023.
8. Hasanova, S. K. "O'qish savodxonligi darslarida PIRLS hikoyalarini qo'llash metodikasi." *Integrational Conference on Interdisciplinary Science*, 2024.
9. Hasanova, S. K. Kichik yong'oq daraxti. "KITOB NASHR", 2024-yil. 105 b.
10. What Is the Importance of the PIRLS International Assessment Program? *International Journal of Scientific Researchs*, Impact Factor: 7.293, Volume 5, Issue 1, 2024.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.